

NARX SIYOSATI VA UNING O'ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILISH XUSUSIYATLARI

Abrorjon Habibullayev Ahmadali o'g'li
Namangan Davlat Universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363102>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, O'zbekistonda narx siyosati va uni amalga oshirish masalalari o'rganilib, mamlakat narx-navo tizimining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. U talab va taklif dinamikasi, ishlab chiqarish xarajatlari, bozor raqobati va davlat tomonidan tartibga solinishi kabi narxlarni belgilashga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadi. Yoritiladigan asosiy jihatlarga narxlarni nazorat qilish, narxlarni liberallashtirish, inflyatsiyani maqsadlilashtirish, subsidiyalash dasturlari, narxlar barqarorligi va narx belgilash organlarining roli kiradi. O'zbekistondagi narx siyosatining nozik tomonlarini tushunib, siyosatchilar, korxonalar va iste'molchilar narx belgilash bo'yicha qarorlarni shakllantiruvchi mexanizmlar haqida tushunchaga ega bo'lishlari, narxlarni tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini baholashlari hamda narxlash muhitida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va imkoniyatlarni aniqlashlari mumkin.

Kalit so'zlar: Narx siyosati, narxni aniqlash, talab va taklif, bozor raqobati, ishlab chiqarish xarajatlari, hukumat qoidalari, narx nazorati, narxlarni liberallashtirish, inflyatsiya maqsadlili, subsidiya dasturlari, narx barqarorligi, narxlarni belgilash organlari, iste'mol narxlari indeksi, narxlarni tartibga solish.

Kirish. Samarali narx siyosatini amalga oshirish O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikka erishish va adolatli bozor konyunkturasi ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Narx siyosati tovar va xizmatlar narxlarini belgilashni tartibga soluvchi mexanizmlar va qoidalarni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda talab va taklif kabi omillar; ishlab chiqarish xarajatlari, bozor raqobati va davlat aralashuvi narxlarni shakllantirish muhitiga ta'sir qiladi. Mamlakatda narxlarni liberallashtirish bo'yicha islohotlar amalga oshirildi va narxlarning barqarorligini muvozanatlash va inflyatsiyani nishonga olish choralari ko'rildi. Hukumat narxlarni nazorat qilish, subsidiyalash dasturlari, subsidiyalar va boshqalar kabi mexanizmlar orqali narxlarni tartibga solishda rol o'ynaydi. O'zbekistonda narx siyosatining xususiyatlari va amalga oshirilishini o'rganish orqali manfaatdor tomonlar narx belgilash qarorlari dinamikasini tushunishlari, tartibga solish choralari samaradorligini baholashlari, bozor samaradorligi va iste'molchilar farovonligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashlari mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada narx siyosati va uning O'zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. Narx siyosati va uning O'zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari tahlili qilindi va rivojlangan davlatlar mezonlari bilan solishtirildi. Narx siyosati va uning O'zbekistonda amalga oshirilish xususiyatlari bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

Tahlil va natijalar. Ma'muriy-buyraqbozlikka asoslangan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan barcha mamlakatlarda davlatning narx sohasidagi siyosati ko'p jihatdan narxlarni erkinlashtirish, milliy bozor narxlarini jahon bozori narxlariga yaqinlashtirishga qaratiladi. Narxlarni erkinlashtirish - iqtisodiy islohotlarning eng asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, islohotlarning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini ko'p jihatdan shu muammoning hal etilishiga bog'liq bo'ladi.

Narxlarni erkinlashtirish xomashyo bilan mahsulot ayrim turlarining narxlari, narx bilan aholi va korxonalar daromadlari o'rtasida mutanosiblikka erishishga qanday yondashilishi bilan farqlanadi. Shu yondashuvlarga asosan, narxlar quyidagi yo'llar bilan erkinlashtiriladi:

- a) narxlarni birdaniga yoki "esankiratadigan" tarzda qo'yib yuborish;
- b) narxlarning o'sishini sun'iy ravishda to'xtatib qo'yish;
- v) narxni davlat tomonidan boshqarish va nazorat qilishni ma'lum darajada saqlab qolish.

Bozor munosabatlariga o'tayotgan har bir mamlakat shu yo'llardan birini tanlashda ulardan har bining mavjud real shart-sharoitlarga qanchalik mos kelishi, aholi asosiy qismining moddiy ahvoriga qanday darajada ta'sir ko'rsatishi, isloh qilishning tanlab olingan yo'lga qanchalik darajada javob berishi va kutiladigan salbiy oqibatlarini hisobga olishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Sobiq ittifoq mamlakatlari negizida vujudga kelgan bir qancha mustaqil davlatlar narxlarni erkinlashtirishning «esankiratuvchi» yo'lini tanlab oldi. Barcha turdagi xomashyo resurslari, iste'mol mollari hamda xizmatlar narxlari bir yo'la erkin qo'yib yuborilishi natijasida narxlar keskin oshdi. Bu aholi keng qatlamining birdaniga qashshoqlashuviga, ijtimoiy ahvoning keskinlashuviga olib keldi. Ishlab chiqarishning pasayishiga, milliy sanoat va qishloq xo'jaligining izdan chiqishiga sabab bo'ldi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni isloh qilishning o'ziga xos tamoyillari, mamlakatdagi vaziyat va aholining turmush darajasi hisobga olinib, narxlar asta sekinlik bilan va bosqichma-bosqich erkinlashtirish yo'li tanlab olindi. Shu yo'l bilan narxlarni erkinlashtirishning dastlabki bosqichida (1992-yilning boshida) keng doiradagi ishlab chiqarish-texnika vositasi boigan mahsulotlar, ayrim turdagi xalq iste'moli mollari, bajarilgan ishlar va xizmatlarning erkin narxlari va ta'riflariga o'tildi. Aholini himoyalash maqsadida cheklangan doiradagi oziq-ovqat va sanoat tovarlari narxlarining chegarasi belgilab qo'yildi, ayrim turdagi xizmatlarning eng yuqori tariflari joriy qilindi. Narxlarni erkinlashtirishning keyingi bosqichida (1993-yil) kelishilgan ulg'ui narxlar davlat tomonidan tartibga solish to'xtatildi. Qat'iy belgilangan va davlat tomonidan tartibga solib turiladigan narxlarda sotiladigan tovarlar va ko'rsatiladigan xizmatlarning soni ancha qisqardi.

Narxlarni erkinlashtirishning navbatdagi bosqichida (1994-yil oktyabr noyabr) xalq iste'mol mollari asosiy turlarining narxlari erkin qo'yib yuborildi, transport va kommunal xizmatlarning ta'riflari oshirildi. Shunday qilib, respublikada iqtisodiyotni isloh qilishning birinchi bosqichi narxlar bosqichma bosqich (uch bosqichda) to'liq erkinlashtirish bilan tugadi.

Narxlar erkinlashtirish aholini ishonchli iqtisodiy va ijtimoiy himoyalash tadbirlari bilan birga olib borildi. Davlat tomonidan turli kompensatsiyalar maqsadidagi jamg'armalar tuzildi, ish haqi, pensiya va stipendiyalarning eng kam miqdori muntazam suratda oshirib borildi, bolalar uchun nafaqalar joriy etildi. Aholining muhtoj qismiga yordam ko'rsatildi, imtiyozli soliq stavkalari joriy etildi. Aynan samarali va oqilona narx siyosati vositasida mamlakatimizda birlamchi ehtiyojga ega boigan tovarlarni ishlab chiqarish yo'liga qo'yildi. Bu esa, birinchidan, aholining mazkur tovarlarga boigan ehtiyojlarini milliy ishlab chiqarish tomonidan to'la va sifatli ta'minlash imkonini berdi. Ikkinchidan esa, oziq-ovqat va boshqa strategik ahamiyatga ega boigan tovarlarning o'zimizda yetarli hajmda ishlab chiqarish imkoniyatining qo'liga kiritilishi, respublikamizning boshqa mamlakatlardan qaramligini bartaraf etib, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minladi. Bu borada prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning

quyidagi so'zlarini keltirib o'tish o'rinlidir: "Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, Davlat byudjeti barcha darajada mutanosib, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasi barqaror bo'lishini ta'minlash - eng muhim ustuvor vazifamizdir".

Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi hamda barqarorligini oshirishda narxning ahamiyati oshib bormoqda. Jumladan, O'zbekistonda qat'iy tejamkorlik tizimini rag'batlantirish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish ko'p jihatdan mahsulotlar tannarxini pasaytirishga bog'liqdir. 2017-yilda O'zbekistonda:

- inflyatsiya darajasini aniqlashda tovar va xizmatlarning iste'mol narxlari (tariflari) o'zgarishini kuzatish metodikasini takomillashtirish;
- moliya bozorlarini va tijorat banklarining investitsiyaviy imkoniyatlarini barqarorlashtirishga qaratilgan Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkalarini belgilash tizimini takomillashtirish;
- naqd pulsiz ko'rinishda tovar va xizmatlar sotishda sun'iy yuqori narxlar o'atganlik uchun javobgarlikni oshirish orqali ichki bozorda narxning shakllanish tartibini boshqarishda bozor mexanizmlarini joriy qilish;
- mahsulotlar, ishlar va xizmatlarga narxlarni deklaratsiya qilish tartibini bosqichma-bosqich qisqartirish hamda keyinchalik 2020-yilda uni bekor qilish.

Hozirda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan ustuvor yo'nalishlariga ko'ra, 2017-yilda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, ayniqsa, valyuta bozori holati ustidan tizimli monitoringni amalga oshirish, zaruriyat tug'Uganda, milliy valyuta va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini oshirish, makroiqtisodiy muvozanatni saqlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashga yo'naltirilgan qonunchilikni takomillashtirish ishlarini olib borish ko'zda tutilmoqda.

Xulosalar. Narx o'zida faqat naflilik yoki ijtimoiy mehnat sarflarining birini emas, balki har ikkalasining bir vaqtida puldagi ko'rinishini ifoda etadi. Demak, narx - real bozor iqtisodiyoti sharoitida tovar va xizmatlarning ijtimoiy qiymati va ijtimoiy nafliligining puldagi ifodasidir. Narxning darajasiga ta'sir etuvchi omillarni bilish muhim ahamiyatga egadir. Bulardan asosiylari qiymat yoki ishlab chiqarish sarflari; tovarning naflilik darajasi; mazkur tovarga talab va taklif nisbati; raqobat holati; davlatning iqtisodiy siyosati, pulning qadr-qimmati va h.k. hisoblanadi. Bu omillar ichida tovar qiymati va nafliligi uning narxini belgilovchi asos bo'lib xizmat qiladi. Narx quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi: muvozanatlikni ta'minlash vazifasi; qiymat va naflilikni hisobga olish vazifasi; tartibga solish vazifasi; raqobat vositasi vazifasi; ijtimoiy himoya vazifasi. Narxning juda ko'p turlari mavjud bo'lsada, ularning barchasi bir-biri bilan o'zaro bog'langan, chunki ularda jamiyatdagi iqtisodiy resurslarning ishlatilish samarasi o'z ifodasini topadi. Ma'muriy-buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tayotgan barcha mamlakatlarda davlatning narx sohasidagi siyosati ko'p jihatdan narxni erkinlashtirish, milliy bozor narxlarini jahon bozori narxlariga yaqinlashtirishga qaratiladi. O'zbekistonda iqtisodiyotni isloh qilishning o'ziga xos tamoyillari, mamlakatdagi vaziyat va aholining turmush darajasi hisobga olinib, narxni asta-sekinlik bilan va bosqichma-bosqich erkinlashtirish yo'li tanlab olindi. Respublikada narxlarni bosqichma-bosqich erkinlashtirish aholini ishonchli iqtisodiy va ijtimoiy himoyalash tadbirlari bilan birga olib borildi.

References:

1. Shodmonov Sh.Sh., G'afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). - T., "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2010. - 756 b.
2. Dani Rodrik. "Globalization Paradox", 2011. 516 p
3. Paul Krugman, "Trade and the National Economy" - 1986
4. James Markusen, "Trade and The Gains from Trade with Imperfect Competition" - 1989
5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учеб. - 2-е изд., перераб. усыновить - М.: ТК Уэлби, Издво Проспект, 2010. - 544 с.
6. Зубко Н.М. Экономическая теория. - Минск: НТС АПИ, 2012. 61 с.
7. И. К. Станковская, И. А. Стрелец. Экономическая теория.: Учебник. / 3-е изд., испр. - М.: «Эксмо», 2009. - 448 с.

INNOVATIVE
ACADEMY